

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.57>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:B278446A-C789-434E-8394-007852E174CD>

● 安康星天牛的新分布地与新寄主记录

潘朱易鑫

复地连城国际花园, 乔司街道, 临平区, 杭州 311100, 浙江省, 中国;

<https://orcid.org/0000-0001-8714-8072>; a3400281956@163.com

摘要: 本文首次报道安康星天牛 *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981) 分布于中国山东省、浙江省和四川省, 并首次记录槭树科的三角槭 *Acer buergerianum* 和樟叶槭 *Acer cinnamomifolium* 为安康星天牛的寄主。

关键词: 三角槭, 樟叶槭, 安康星天牛, 山东, 四川, 浙江

● New records on distribution and host plant of *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981)

Zhu-Yi-Xin PAN

Fudi Liancheng International Garden, Qiaosi Street, Linping District, Hangzhou 311100, Zhejiang Province, China

Abstract: *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981) is newly recorded from Shandong, Zhejiang and Sichuan, China. *Acer buergerianum* (Aceraceae) and *Acer cinnamomifolium* (Aceraceae) are recorded as host plants for *A. ankangensis*.

Keywords: *Acer buergerianum*, *Acer cinnamomifolium*, *Anoplophora ankangensis*, Shandong, Sichuan, Zhejiang

引用: 潘朱易鑫 2025: 安康星天牛的新分布地与新寄主记录. 中南半岛昆虫学家, 1 (57): 541–544. [Pan Z-Y-X 2025: New records on distribution and host plant of *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981). *The Indochina Entomologist*, 1 (57): 541–544.]

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.57>

接收确认: 王成斌, 2025.VIII.18; 在线发表: 2025.VIII.19

版权: 潘朱易鑫. 本开放获取文章根据知识共享署名许可协议 (CCBY 4.0) 的相关条款发布, 允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制, 但须明确标注原作者及来源。

● 前言

Chiang (1981) 基于两只采自陕西省安康市的雌性标本发表了黄斑凹唇天牛 *Paranamera ankangensis*, 并记录了桃树为其寄主植物。Hua (2002) 首次记录黄斑凹唇天牛分布于河南省。Lin & Lingafelter (2018) 将黄斑凹唇天牛移入星天牛属 *Anoplophora*, 首次给出了该种的雄性整体照与雄外生殖器图, 同时记录湖南省为该种新的分布地。Bi *et al.* (2020) 首次记录安康星天牛分布于广西壮族自治区并描述了其内囊。刘林瑞等 (2025) 首次记录安康星天牛分布于湖北省, 并记录了三叶槭 *Acer henryi* 为其寄主植物。

综上所述, 目前安康星天牛的地理分布范围已知为陕西省、河南省、湖南省、广西壮族自治区和湖北省。本文新增了安康星天牛的三个省级分布地 (山东省、浙江省、四川省) 和寄主植物 (三角槭和樟叶槭) 信息。

● 材料与方法

本研究所检视的标本保存于以下个人收藏:

马海个人收藏 (cHMS Private collection of Hai Ma, Shanghai, China);

蒋凯宇个人收藏 (cKYJ Private collection of Kai-Yu Jiang, Nanjing, Jiangsu, China);

潘朱易鑫个人收藏 (cZYXP Private Collection of Zhu-Yi-Xin Pan, Hangzhou, Zhejiang, China)。

图 1A 使用 OPPO Find X7 手机拍摄; 图 1B 使用华为 P30 手机拍摄; 图 1C 使用 iPhone 14 手机拍摄; 图 2A, B, C, D, E 使用华为 P30 手机拍摄。所有图片均使用 Photoshop CS5 软件进行编辑。

● 分类学

安康星天牛 *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981)

Paranamera ankangensis Chiang, 1981: 82, 84, pl. 1, fig. 10. **Type locality:** China: Shaanxi, Paratype in NWAFU, ex entomological collection of Shaanxi Forestry Research Institute, Shaanxi, China; Chiang *et al.* 1985: 134, pl. 1X, fig. 152; Hua 2002: 223; Löbl & Smetana 2010: 284; Lin 2017: 338, pl. 29, fig. 8.

Anoplophora ankangensis: Lin & Lingafelter 2018: 370, figs 5a-c (paratype female), 6a-b (male), 7-9 (genitalia); Bi, Chen & N. Ohbayashi 2020: 268, figs 6 (male), 12 (endophallus); Liu *et al.* 2025: 81, fig. 1.

检视标本: 1♂ (cHMS, 图 1A), 浙江省宁波市鄞州区玉堰珑印府 8 幢 (121.55°E 29.81°N), 2025 年 6 月 17 日; 1♀ (cZYXP, 图 1B), 山东省泰安市肥城市龙山河地区 (116.76°E 36.17°N), 2025 年 8 月 1 日, 杨浩毅采, 寄主植物: 三角槭 (*Acer buergerianum* Miq.); 1♀ (cKYJ), 四川省广元市旺苍县 (106.29°E 32.23°N), 2025 年 7 月 18 日。

鉴定特征: 体黑色有光泽; 触角 3~10 节约基部 1/2 被灰白色绒毛, 端部黑色; 前胸背板端半部两侧各有一个较大的黄色毛斑; 鞘翅排列五对黄色大毛斑, 各斑有时断裂; 鞘翅肩部颗粒较粗糙, 其后有稀疏刻点, 其余部分光滑。

地理分布: 中国 (陕西、河南、湖南、广西、湖北、山东、浙江、四川)。

寄主植物: 桃树、三叶槭、三角槭和樟叶槭。

● 致谢

衷心感谢蒋凯宇 (江苏南京) 和马海 (上海) 为本研究提供安康星天牛的部分标本, 宇嘉诚 (安徽合肥) 对寄主植物的种类确认, 杨浩毅 (山东泰安) 和王晨尧 (湖北武汉) 提供安康星天牛的照片和生物学信息, 黄贵强 (六盘水师范学院) 对本论文的指导和协助, 陈宏政 (上海)、戴赞 (上海) 对论文部分图片的编辑。

图 1. 安康星天牛 *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981): A ♂, 浙江产, 马海摄 B ♀, 山东产, 潘朱易鑫摄 C ♀, 四川产, 蒋凯宇摄

图 2. 安康星天牛 *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981): A ♀, 山东产, 红圈示羽化孔, 红色箭头示刚羽化的雌成虫, 杨浩毅摄 B ♂♀, 湖北产, 在三角槭树干上交配的成虫, 王晨尧摄 C ♀, 湖北产, 啃食三角槭树干, 王晨尧摄 D ♀, 湖北产, 趴在樟叶槭枝条上, 王晨尧摄

备注: 杨浩毅在山东泰安观察到安康星天牛的雌性成虫刚从三角槭树干羽化(图 2A), 由于未及时拍摄照片, 因此图 2A 显示虫体已离开了羽化孔。王晨尧在湖北武汉观察到安康星天牛的成虫取食三角槭和樟叶槭的嫩枝, 以及多次观察到成虫在树干上进行交配。

● 参考文献

- Bi W-X, Chen C-C & Ohbayashi N 2020: Notes on the poorly known *Anoplophora* species, with description of one new species from South China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa*, 4853 (2): 265–274.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4853.2.7>
- Chiang S-N 1981: New longicorn beetles from China. *Acta Entomologica Sinica*, 24 (1): 82–83. [蒋书楠 1981: 天牛科新种记述. 昆虫学报, 24 (1): 82–83.]
- Hua L-Z 2002: *List of Chinese Insects. Vol. II. Zhongshan (Sun Yat-sen) University Press, Guangzhou*, 612 pp. [华立中 2002: 中国昆虫名录 第二卷. 中山大学出版社, 广州, 612 pp.]
- Lin M-Y & Lingafelter SW 2018: Taxonomic notes on Chinese Lamiini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Zootaxa*, 4482 (2): 367–374.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4482.2.8>
- Liu L-R, Li D-X, Tian F-L, Xie G-L & Wang P 2025: Two new records of Lamiini from Hubei Province: *Anoplophora ankangensis* (Chiang, 1981) & *Parhaplothrix szetschuanica* Breuning, 1935. *Hubei Forestry Science and Technology*, 54 (2): 80–83. [刘林瑞, 李道新, 田风雷, 谢广林 & 王平 2025: 湖北省沟胫天牛族两个新记录种——安康星天牛和四川樱角天牛. 湖北林业科技, 54 (2): 80–83.]

● 附加信息

作者贡献: 该论文完全由作者一人完成。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 本研究由作者自筹经费完成。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场, 与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损失, *ICE* 及其编辑均不承担任何责任。